

AHOLI SALOMATLIGI, SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASH VA MUHOFAZALASH.

Salixodjaeva . R. K¹

¹Tibbiyot xodimlarining malakasini rivojlantirish markazi, "Oliy ma'lumotli hamshiralar" kafedra mudiri, Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Mamadaliyeva O'Imaxon²

²Tibbiyot xodimlarining malakasini rivojlantirish markazi, "Oliy ma'lumotli hamshiralar" kafedra assistenti

Axunova Nilufar³

³Tibbiyot xodimlarining malakasini rivojlantirish markazi, "Oliy ma'lumotli hamshiralar" kafedra assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113158>

Annotatsiya: Aholi salomatligi — ushbu mavzu juda ko'p yoritilib kelinadigan va har bir davlat o'ziga xos yo'l bilan aholisi salomatligini turli yo'llar bilan parvarishlab kelajagini ta'minlashga qaratilgan yechimlar bilan bog'liq mavzudir. Ushbu maqolada aholining salomatligi, salomatlikni mustahkamlash va muhofaza qilish usullari haqida kerakli ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Aholi salomatligi, adrenalini, gipodinamiya, stress omillar, ateroskleroz, xolesterin.

Aholi salomatligi haqida fikr yuritilganda avvalam bor biz inson haqida va uning salomatligi va kasalligi haqida uylashimiz kerak. Inson va uning salomatligi, kasalligi ijtimoiy kategoriya hisoblanib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining aniqlashicha salomatlik bu kasallik va jismoniy etishmovchilikning bo'lmasligidan tashqari, to'liq, sifatli jismoniy, ruxiy va ijtimoiy tomondan qoniqarli xolatga ega bo'lishini tushuniladi. Eng so'nggi ilmiy tushunchalardan biri inson salomatligi sotsial va biologik sifatlarning garmonik uyg'unligi bo'lib, tug'ma va hayotda orttirilgan biologik va sotsial ta'sirlar natijasida vujudga keladi, kasallik esa ana shu uyg'unlik, ana shu birlikning buzilishidir. Salomatlik va kasallik o'rtasida dialektik bog'lanish mavjuddir. Aholi salomatligini baxolashda ko'pgina standartlar taklif e'tilgan. Oxirgi yillarda matematik, matematikologik, aholini sog'ligini baxolash modellari tibbiy statistik ko'rsatkichlar bilan kombinatsiyalashtirilgan holda qo'llanilmoqda. To'laqonli asos bilan aytish mumkinki, aholi salomatligi quyidagilarga bog'liq bo'ladi:

1. Odamlarning biologik, ruxiy xususiyatlariga : irsiyat, gavda tuzilishi, temperament, oliy asab faoliyat turi boshqalar.
2. Tabiat ta'surotlariga: iqlim, ob-havo, faunlar va boshqalar
3. Kishilarning o'rab turgan atrof-muxit : uning tozaligi kimyoviy, fizikaviy va biologik ifloslantiruvchi moddalar bilan zararlanishi.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy omillar :mexnat va turmush orqali ta'sir qilishida
5. Sog'liqni saqlashning holati tibbiyot ilmining darajasiga aholi salomatligiga bevosita ta'sir qiluvchi omillardan biri bu turmush tarzidir.

Jamoatchilik salomatligi xolatini o'rganish- Sanalogiya, ayniqsa sog'lomlarning o'rganish bu aloxida profilaktika soxasida strategik ahamiyatga ega aholi salomatligini aniqlovchi asosiy omillarga quyidagilarni kiritish maqsadga muvofiq sanaladi:

- no sog'lom turmush tarzi omillari
- tashqi muxitning ifloslanishigenetik omillar
- kamchilik etishmovchiliklar
- sog'liqni saqlashdagi kamchiliklar
- tibbiy yordam.

1. Birlamchi ijtimoiy

-iqtisodiy, siyosiy va tabiiy omillarga bog'liq/.

2. Ikklamchi patologik xolat

-kasallikni keltirib chiqaruvchi va rivojlantiruvchi omillar.

Aholi salomatlikni baxolovchi ko'rsatkichlar. Aholi salomatligini o'rganishda va uni baxolashda ko'pgina standart ko'rsatkichlar taklif qilingan

Valeologiya — bu mustahkam salomatlik, ya'ni sog'lom, jismoniy va aqlan yetuk avlodni voya yetkazish ustida qayg'urish hamda barakali umr ko'rish demakdir. Kasalliklarning oldini olish, gipodinamiya-kamharakatlikka qarshi ommaviy kurashish, aholi keng qatlami, ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish salomat bo'lish va uzoq umr ko'rishning muhim omillaridan sanaladi rezidentimizning o'tgan yil 30-oktyabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yana-da rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish masalasi ustuvor vazifa etib belgilangan.

Ayni paytda jismoniy faollikni yo'lga qo'yish va sog'lom ovqatlanish vositasida xalqimizning salomatligini saqlash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu say-harakatlarga monand bu boradagi tashkiliy, ilmiy va amaliy ishlar ko'lami kundan-kun kengayib bormoqda.

Hozir inson sihat-salomatligiga putur yetkazadigan omillar asosan uchta: kamharakatlilik yoki gipodinamiya, oshiqcha vazn hamda stress omillar.

Gipodinamiya ko'proq texnika taraqqiyoti tufayli kelib chiqdi. Insoniyat paydo bo'lganidan buyon yashash uchun ovqat topib yeyish, dushmanlardan qochib-qutulishi yoki ularni yengib tirik qolish hamda boshqa tabiiy ehtiyojlarni qondirish yo'lida doim faol harakatda bo'lgan. Bunday turmush tarzi million yillar davomida insonning nasl-nasabiga genetik yo'l bilan singib ketgan. Shu bois tanadagi barcha a'zo va tizimlarni tashkil qiluvchi hujayra va to'qimalar faqat yetarli darajada harakatga to'yingandagina yaxshi o'sadi, rivojlanadi, ko'payadi, faollashadi.

Odamning kamharakatlilik holatiga yuz tutganiga ko'pi bilan yuz yil bo'ldi. Olimlarning hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, bundan taxminan bir asr oldin inson butun faoliyati davomida bajaradigan 90–95 foiz ishini qo'l, oyoq, tana kuchi yordamida, qolgan 5–10 foizini esa o'sha paytdagi mashina va mexanizmlar orqali ado etgan. Hozir esa buning aksi kuzatilmoqda.

Ortiqcha vazn va semizlik ham taxminan gipodinamiya asrida paydo bo'lgan salomatlik kushandalaridan hisoblanadi. Yoshi 70–80 atrofidagi zamondoshlarimiz yaxshi biladiki, ilgari, ayniqsa, qishloqlarda semiz odamlar juda kam uchragan. Borlari ham iqtisodiy baquvvat oilalardan chiqqan mansabdorlar bo'lgan. Shu bois bo'lsa kerak, o'sha paytlardagi hajviy asarlarda boylar doim semiz, yuzi do'mboq, qorni osilgan holatda aks ettirilgan. Hozir shahar va qishloqlarimizda ortiqcha vaznli, qorin qo'ygan, baqaloq kishilar ancha serob. Boz ustiga, bunday holat nafaqat kattalar, balki yosh bolalar, o'quvchilarda ham ko'p kuzatilayotir.

Oshiqcha vaznning hosil bo'lishi, asosan, iste'mol qilinadigan taomlar tarkibidagi mavjud quvvatning bajariladigan sa'y-harakatlar, tanadagi barcha a'zo va tizimlar faoliyati, o'sish va ulg'ayish, jismoniy va aqliy mehnat kabilarga sarflangan miqdoridan ziyod bo'lishi tufayli yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik zamondoshlarimizning kundalik ovqatidagi umumiy mavjud energiya 3000–3500 kkalga teng bo'lsa, sarf qilinishi 2500–3000 kkal dan oshmayapti. Ushbu farq o'z-o'zidan havoga uchib ketmaydi. Tanada to'planib, zarur bo'lganda zaxira quvvat beradigan yog'ga aylanadi va teri tagida, ichki a'zolar atrofida to'planadi.

Yog' oqsil, uglevodlarga nisbatan ikki marta ko'p quvvat zaxirasiga ega. Bu organizm uchun manfaatli. Chunki u yog' zaxirasi bilan o'zini ochlik sharoitida ancha vaqt energiya bilan ta'minlab turishi mumkin. Ikkinchi tomondan, hozir oziq-ovqat mahsulotlari sezilarli darajada mo'l-ko'l. Xususan, taomlarning yog'li va shirin bo'lishi bu o'rinda xarakterli bo'lib, boz ustiga, bu ovqatlar energiyaga ancha boy. Taomlar tayyorlanish texnologiyalari bilan bir-biridan lazzatliki,

ulardan yegan sayin yegingiz kelaveradi. Ancha-muncha ortiqcha kaloriya qabul qilib qo'yish va oshiqcha vaznga ega bo'lish, semirish oppa-oston. Tanadagi yog' zaxirasining me'yoridan oshib borishi esa, birinchi navbatda, davr kasalliklari (qonda xolesterin ko'payishi, yurak-qon tomirlari xastalıkları — ateroskleroz, qon bosimining ko'tarilishi, yurak infarkti, insult, qandli diabet kabilar)ning kelib chiqishida asosiy sababchi bo'lishi sir emas. Salomatlik kushandasi bo'lmish stress omillar ham keyingi o'n yilliklarda ancha ko'paydi. Kundalik turmushda hayotiy tashvishlarning tobora orta borishi, ko'p xonali, salobatli uy-joy, avtomashinaga ega bo'lish va farovonlikni tobora yaxshilash borasidagi boshqa sa'y-harakatlar ko'p hollarda diqqatni oshirib, odamlarni ortiqcha bezovta qilib qo'ymoqda. Ushbu holat er-xotin, bola-chaqa, qarindosh-urug'lar o'rtasidagi dastlab arzimagan kelishmovchiliklarga, keyinchalik katta janjallar, oilaning buzilishi, aka-ukalarning yuz ko'rmas bo'lib ketishi va ayrim hollarda o'lim bilan tugashiga sabab bo'lmoqda. Bu ruhiyat bilan bog'liq zararli stress omilning salbiy oqibatlaridir. Barcha stress omillarda seziladigan birinchi belgi qonda adrenalin gormonining ko'payib ketishidir. Ushbu holat ajraladigan gormon miqdoriga qarab yurak urish chastotasini tezlashtiradi. Qon bosimini oshiradi. Qon tomirlarini toraytirib, moddalar va energiya almashinuvini kuchaytiradi. Kishi bezovtalanib, tinchini yo'qotadi. Bamaylixotir, bag'rikenglik bilan chuqur o'ylab bajariladigan faoliyat o'rniga shoshmashosharlik, yugurib-yelish bilan beo'ylov ish qilib qo'yish ehtimoldan uzoq bo'lmaydi. Shuning uchun ham dono xalqimiz "Jahl kelganda — aql ketar" deb bejiz aytmagan. Ushbu iboraning fiziologik mohiyati shuki, ko'paygan adrenalin ayrim a'zolarida (masalan, bosh miyada) qon aylanishini kamaytirib, boshqalarida ko'paytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Toshkent, "O'zbekiston" 1992 y.
2. "O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risidagi qonuni", Toshkent, 1996 y 29 avgust.
3. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini islox qilish to'g'risidagi davlat dasturi, PRAVDA VOSTOKA, 1998 № 220. s. 1"
4. Respublika aholisining salomatlik saqlash muassasalarining 1998 y taxlili. Toshkent, 1999 y.
5. Iskandarova T.I, Mamatqulov B.M.-Sanitariya-statistik va Toshkent, 1999 y.
6. LisitsinYU.P, Rukavodstva po sotsialnoy gigiene i organizatsii zdarvooxraneniya, 1987, t. 1. 119-314.

7. A.F. Serenko, V.V. Ermakov, Sotsialnaya gigiena i organizatsiya zdarvooxraneniya, Moskva 1984 g.
8. Lisitsin YU. P. Sotsialnaya gigiena organizatsiya zdavoxraneniya, Moskva, 1992 g

